

ТУТ ИПАК ҚУРТНИ ТАКРОРИЙ БОҚИШДА ТУТ ДАРАХТИ БАРГИДАН ФОЙДАЛАНИШ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6869435>

Сохибова Нигора Садритдиновна

*Тошкент давлат аграр университети Ипакчилик ва тутчилик
кафедраси ассистенти*

Ҳақназарова Умида Урал қизи

Тошкент давлат аграр университети 1-босқич магистранти

Очилова Мумтозбегим Хамидовна

Тошкент давлат аграр университети талабаси

Аннотация: Ушбу мақолада республикамызда такрорий ипак қурт боқиш учун интенсив тутзоларни баргидан фойдаланиш ҳамда ипак қурти парваришда баргни бериш услубиётлари неча хил баргдан фойдаланиш усули – тизими ишлаб чиқилган. Бунда баҳорги қурт боқишда тут новдаларини каллакка тақаб ва эрта ёзда новдаларнинг юқориги учки қисми кесилади; кўкламда танага тақаб ва эрта кузда новдаларнинг юқориги 1/3 қисмини кесиш; эрта ёзда каллакка тақаб ва ўрта кузда новдалари 30 см суюнчиқ қолдирилиб кесиш; кўкламда бир марта каллакка тақаб кесиш; ёзда (июнда) 50 см суюнчиқ қолдириб новдаларни кесиш.

Калит сўзлар: тут нави, генератив, вегетатив, биологик, ташқи муҳит омиллари, хўжалик белгилари, селекцион, районлаштирилган, чидамлилиқ, қаламча, тут кўчати, пайванд, вегетация, тут барги, ҳосилдорлик, тўйимли, махсус тутзор, шох-шабба, шакл бериш, наводор.

Пиллачилиги жуда кучли ривожланган Хитой, Япония, Хиндистон ва Вьетнам каби мамлакатларда тут ипак бир йилда бир неча марта, яъни 5-6 марта боқилади. Бир неча марта ипак қуртини боқиб, ипак хом-ашёсини олиш эвазига бу мамлакатларда катта даромад олинади. Масалан Хитойда 1998 йилда 400 минг тоннадан хом пилла ёки 50 минг тонна ипак хом ашёси олинган, бу 3,41 млрд юан ёки америка долларига айлантирилганида 1,5 млрд долларга сотган ёки Хиндистонда ана шу 1999 йилда ипак маҳсулотини 238 млн америка долларига сотган (3).

Вьетнамда 1999 йилда 700 т ипак етиштирилган, беш ой давомида етиштирган пилласи эвазига 2,6 млн америка доллари ҳисобидан фойда кўришган (3). Бу мамлакатда 11 минг гектар тутзор мавжуд бўлиб, юқорида айтилган пилла ҳосилини бир неча марта такрорий ипак қуртини боқишда сифатли барги билан таъминлаб турибди.

Бу мамлакатларда ҳар бир қурт боқиш мавсумига яраша махсус тутзорлар барпо этилган, демак бир йилда 5-6 марта ипак қурти боқилса, 4-5 та махсус тутзори мавжуд. Умуман пиллачилик билан шуғулланадиган барча мамлакатларда махсус ер ажратилиб, фақат 100% тутзорлар барпо этилган. Бизни Ўзбекистонда бундай тутзорлар 25-30%ни ташкил этади.

Юқорида айтилган мамлакатларда бута тутзорлардан олинадиган барг ҳосили анча юқори, масалан Японияда 1 гектар тутзордан 20-30 тонна барг ҳосили олинади. Албатта бундай юқори барг ҳосили олиш учун махсус тутларни экиш (схемаси) масофаси – тасвири ишлаб чиқилган, яъни 0,5 x 0,5 м тут ва қатор оралиғи 0,5 метрдан иборат. Бундай экиш тасвирида бир йиллик тут новдаларининг йўфонлиги 10-12 мм бўлиб, уларни механизация ёрдамида кесиши осон кечади. Яна 0,8 x 0,4 м экиш тасвирида экилиб, бундай тутзорларни оралиғини механизация ёрдамида ишлов бериш ва барг тайёрлаш қулай.

Хитойда бундайин паст танали бута тутзорлар боқилаётган ипак қуртининг ярим озукасини беради. Ҳар бир ипак қурти уруғи тайёрлайдиган (завод) корхонада камида 25-50 га бута тутзор мавжуд бўлиб, фақат ана шу тутзорлар барги билан насли ипак қуртлари боқилади (3).

Хиндистонда 237,8 минг гектар тутзорлар бўлиб, Жамму ва Кашмир вилоятларида асосан баланд танали, Карнатака ва Арбий Бенгалияда бута тутзорлар ўстирилади. Бу тутзорлар суғорилмайдиган ерларда 0,9 x 0,9 м ва 0,75 x 0,75 м, суғориладиган ерларда қатордаги ўсимликлар оралиғи –0,10 – 0,45 м, қатор оралиғи –0,3-0,6 м қилиб экилади. Кам ёғингарчилик бўладиган жойларида уч қаторлаб қатор оралиғи –0,61 м, ўсимлик оралиғи 0,15 м қилиб хўжалик қиймати юқори бўлган маҳсулдор тут навлари экилади. Суғорилмайдиган ерларда 9-10 тонна, суғориладиган ерларда 30 тоннагача барг ҳосили олинади (3).

Вьетнамда озукча берувчи тутлар асосан паст танали бўлиб, улар давлат хўжаликларида қатор оралиғи 1,6 м ўсимлик оралиғи 0,4 м ёки

0,5 м қилиб экилади. Кооперативлашган хўжаликлариди 3 x 0,5 м ва 4x0,5 м масофада экилади, бунда қатор оралиғига қишлоқ хўжалиги экинларидан – карам, картошка, пиёз ва бошқалар экиб фойдаланилади. Бир гектар тутзордан олинадиган барг ҳосили 8-10 т. ташкил этади, юқори ҳосилли Бав-чан, Бав-хибан ва шунга ўхшаш навлардан барпо этилган тутзорлар 18 тоннага барг беради.

Юқорида қайд этилган мамлакатларда олинадиган барг ҳосилини бизни республикамиздаги тутзорлар барг ҳосили билан таққосласак 5-10 марта уларники кўп.

Ўзбекистонда ҳам кейинги йилларда Тошкент Давлат аграр университети ипакчилик ва тутчилик кафедраси ва Ўзбекистон ипакчилик илмий тадқиқот институт олимлари томонидан ипак қурти озуқасини яхшилаш борасида ижобий ишлар қилинмоқда. Ипак қуртининг кичик ёшлари учун ҳамда ёзги-кузги қурт боқиш мавсуми учун махсус тутзорлар барпо этилди.

Такрорий қурт боқиш Ўзбекистонда асосан тоғ олди туманларда ёзда ва текислик туманларда эрта кузда ўтказилади. Бу даврда тут баргидаги намлик баҳордагига нисбатан бирмунча кам бўлади. Масалан баҳорда 24-30 апрелда Пионер навидаги сув миқдори 75,0% ни, ёзда 10-20 июлда –73% ни ва кузда 28-31 августда –69% ни ташкил этган (1).

Ўзбекистонда 1955 йилгача баҳорги ипак қуртини боқиш ҳисобига пилла режаси тўлмаганида ёзги такрорий қурт боқиш ўтказилган. Ёзда бизни республикамиз иқлим шароити иссиқ ҳавонинг нисбий намлиги кам бўлиши натижасида яхши пилла ҳосили олиб бўлмас эди, етиштирилган пилла жуда кичик бўлиб жуда қийинчиликлар билан айниқса ортиқча харажатлар эвазига етиштирилган (2).

Ёзги қурт боқишнинг асосий сабаблари режадаги пилла ҳосилини етиштириш учун мавжуд тутлар барги етишмас эди. Ана шу даврларда такрорий қурт боқиш учун махсус тутзорлар бўлмаган. 1955 йилдан кейин юқори ҳосилли дурагай тутлар экилиб, озуқа фонди анча яхшиланди.

Такрорий қурт боқишда баҳорда ўсиб чиққан новдаларнинг учки қисмидан фойдаланилган, у учки қисмини барибир қишки совуқ уриб кетади. Демак, келгуси йили баҳорда боқиладиган қуртлар учун барг кам бўлмайди. Новдалар агар ёзги такрорий қурт боқишда каллака тақаб кесилса янги ўсиб чиққан новдалар кузгача пишиб улгурмагани учун қишда уларни совуқ уриб кетади. Натижада келгуси йилги

кўкламдаги қуртларни боқишда барг етишмайди. ~.Бобожоновнинг маълумотига кўра нафақат барг етишмаслик балки танасида керакли моддаларни тўплаб улгурмаслигидан заифлашиб, кейинчалик улар бутунлай қуриб қолиши ҳам мумкин.

Шунинг учун такрорий қурт боқишда тут дарахти баргларида тўғри фойдаланиш керак. Ўзбекистонда Бобожонов (1954), А.С.Дидиченко ва С.Зинкина (1947-1957), Грузияда А.Кафиян (1965-1973), Украинада И.Марченко (1957) ва И.Депешко (1962) томонидан ёзги ва кузги қуртлар учун барг тайёрлаш усуллари бўйича тажрибалар олиб борилди ва ишлаб чиқилди (2).

Ўрта Осиё шароитида .Бобожонов усули мақбул бўлиб, бунда кўкламги қурт боқишда тутни ҳамма новдалари каллакка тақаб кесилади, такрорий қурт боқишда кўкламги қурт боқишда кесилгандан кейин ўсиб чиққан новдаларнинг юқориги учдан ёки тўртдан бир қисми кесилади. Новдаларнинг бу қисми кесилмай қолганида ҳам қишки совуқ уриб кетиши мумкин.

Такрорий қурт боқиш учун мўлжалланган тут дарахтларига керакли миқдорда минерал ўғитлар ва вақтида сув бериш керак. Бир гектар тутзорга соф азот N-120-140 кг, фосфор P-60-90 кг, калий K-30-45 кг ҳисобида уч муддатда: биринчиси – эрта кўкламда новдаларни кесиш, иккинчиси новдалар кўкламги қурт боқиш учун кесилгандан кейин, учинчиси –ёз – кузги қурт боқишдан 25-30 кун олдин борилса мақсадга мувофиқ бўлади (1).

Интенсив тутзорларни фенологик кузатувлари 1.расм

Ипакчилик илмий тадқиқот институт олимлари томонидан бир йилда олти мартагача ипак қуртини боқиш учун бир неча хил баргдан фойдаланиш усули – тизими ишлаб чиқилган. Бунда баҳорги қурт боқишда тут новдаларини каллакка тақаб ва эрта ёзда новдаларнинг юқориги учки қисми кесилади; кўкламда танага тақаб ва эрта кузда

новдаларнинг юқориги 1/3 қисмини кесиш; эрта ёзда каллакка тақаб ва ўрта кuzда новдалари 30 см суюнчиқ қолдирилиб кесиш; кўкламда бир марта каллакка тақаб кесиш; ёзда (июнда) 50 см суюнчиқ қолдириб новдаларни кесиш (3).

Ҳозирги вақтда Ўзбекистонда асосан кўкламда, ёзда эса жуда кам миқдорда ипак қурти боқилади.

Интенсив тутзорларни биометрик ўлчов олиш жарёни 2. расм.

Олимларнинг Ўзбекистон иқлим шароитида тут барги таркибидаги сув миқдори бўйича ўтказилган тажрибаларга асосланиб қуйидаги хулосага келишган:

1. Барг пишиб бориши билан унинг таркибидаги сув миқдори тут навидан қатъий назар камайиб боради (4).

қуртнинг бешинчи ёшига борганида тут баргидаги намлик 2-4% атрофида камайган. Лекин шуни айтиш мумкин тут навига қараб намликни камайиши ҳар хил. Масалан Ёзги ва Тожикистон уруғсиз тутининг баргидаги сув миқдори кўкламда, ёзда ва кuzда ҳам бошқа навларга нисбатан кўп. Демак бу иккала навни такрорий қурт боқишда баргидан фойдаланиш мақсадга мувофиқ бўлади.

2. Ҳар бир мавсум учун махсус тутзорларни барпо этиш, тайёрлаш ҳамда барг таркибидаги сув миқдорининг кўпайишига ижобий таъсир этади. Жумладан, ёзги ва кuzги қуртларни боқиш учун тут новдаларини олдиндан кесиш баргдаги намликни 4-5% га кўпайтиради ҳамда барг пишишини секинлаштиради (1).

3. Барг таркибидаги сув миқдори кўкламда ва ёзда ҳам кечқурунга бориб камаяди.

4. Баргнинг намлиги новдада жойланишига қараб ўзгаради. Масалан, новданинг учидаги барглarda намлик энг кўп, ўрта ва қуйи қисмида жойлашганларида камроқ бўлади. Бунга сабаб новданинг

пастки қисмида барг шаполоғининг сатҳи катта бўлган учун сув кўпроқ буғланади.

5. Баргни ҳар кунги тайёрлаш вақтида уни қуртга берилгунча бўлган вақт ичида сақланишига қараб буғланиш турлича бўлади. Масалан, ипак қуртининг боқиш даврида янги тайёрланган Тожикистон уруғсиз ва Хасак тутларининг баргидаги намлиги 74 ва 72% бўлган бўлса, уларни қуртхона даҳлизи 6 соат очиқ қолган холдаги сув миқдори 57 ва 51% ни ташкил этиб 22-25% га камайган. Баргларнинг устига хўлланган мато ёпиб сақланганида 6 соатдан кейин сувнинг буғланиши жуда кам бўлиб 0,9-1,0% ни ташкил этган ёки умумий намлик 73,1 ва 71%га тенг бўлган (1).

Умуман тут ипак қуртини кўкламги боқиш даврининг бешинчи ёшида яхши ўсиб ривожланиши учун тут баргидаги сув миқдори 68-73% бўлиши керак.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Абдуллаев У – Тутчилик. Тошкент, «Меҳнат» 1991.
2. Федоров А.И. – Тутоводство. Москва, 1954. 369-373 б.
3. Леженко О.Б., Насириллаев У.Н. – Пути интенсификации шелководство в Узбекистане., Обзорная информация, Тошкент, 1999.
4. Гурдаева М. –Зависимости продуктивности тутового шелкопряда в разнѐе сезонѐ червокормления от сортовой разнокачественности листьев шелковицѐ. Тошкент. Автореферат.канд.дисс., ТашСХИ, 1982. 12-15 б.
5. Сохибова Нигора Садритдиновна, Рахмонбердиев Вахобджан Каримович, Хақназарова Умида Урал қизи «НАВДОР ТУТ ҚАЛАМЧАЛАРИДАН БУТА ТУТЗОРЛАР ТАШКИЛ ЭТИШ», Янгилаётган Ўзбекистоннинг ижтимоий-иқтисодий ривожланишда ёшларни ўрни. - 2687-0142, 2022-yil.
6. Nigora S. Sokhibova, Umida U. Khaknazarova, Murodjon M. Nurov, Durдона B. Alikulova, « STUDY OF THE CHEMICAL COMPOSITION OF THE SPRING LEAF AND THE PRODUCTIVITY OF MULBERRY VARIETIES IN THE CONDITIONS OF THE NAVAИ REGION STEPPE », EUROPEAN INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH AND MANAGEMENT STUDIES. - ISSN: 2750-8587, 2022-yil. DOI: <https://doi.org/10.55640/eijmrms-02-05-28>
7. WWW. Fermer ru.
8. Shelkopryadu ru. 2009.

NYU

Topical Issues of Science Topical Issues of Science

TOPICAL ISSUES OF SCIENCE